

VOLEYBOL O'YINIDA TEXNIKANING ASOSLARI

Sulaymonov Jaxongir Solijonovich

*Farg'ona davlat universiteti Sport faoliyati fakulteti sport o'yinlari
nazariyasi va uslubiyati kafedrasi o'qituvchisi*

ORCID: 0009-0002-6038-2576

E-mail: sulaymonovjaxongir8182@gmail.com

Telefon raqami. +95-976-82-81

Annotatsiya. *Mazkur maqolada voleybol o'yinida texnikaning asosiy elementlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Texnik harakatlar – to'pni qabul qilish, uzatish, to'pni o'yinga kiritish, hujum zarbasi va blok qo'yish – o'yinda samaradorlikni belgilovchi hal qiluvchi omillardan biridir. Tadqiqot jarayonida 14–16 yoshli 12 nafar sportchi bilan kuzatish va test sinovlari o'tkazildi, texnik malakalar darajasi baholandi va statistik tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, texnika puxta shakllangan sportchilar taktik jihatdan ham ustunlikka ega bo'ladi. Maqolada texnikani o'rgatish metodlari, bosqichlari va samarali yo'llari keng yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *voleybol, texnika, texnik tayyorgarlik, texnik usullar, sport pedagogikasi, o'yin samaradorligi.*

Аннотация. *В данной статье научно анализируются основные элементы техники в волейболе. Технические действия – приёмы, передачи, подачи, атаки и блокирование – являются одним из решающих факторов, определяющих эффективность игры. В ходе исследования проводились наблюдение и тестирование 12 спортсменов 14–16 лет, оценивался уровень технического мастерства и проводился статистический анализ. Результаты показали, что спортсмены с хорошо развитой техникой имеют и тактическое преимущество. В статье всесторонне рассматриваются методы, этапы и эффективные способы обучения технике.*

Ключевые слова: *волейбол, техника, техническая подготовка, технические методы, спортивная педагогика, эффективность игры.*

Abstract. *This article scientifically analyzes the main elements of technique in volleyball. Technical actions - receiving, passing, serving, attacking and blocking - are one of the decisive factors determining the effectiveness of the game. During the research, observation and testing were conducted with 12 athletes aged 14-16, the level of technical skills was assessed and statistically analyzed. The results showed that athletes with well-developed technique also have a tactical advantage. The article comprehensively covers the methods, stages and effective ways of teaching technique.*

Key words: volleyball, technique, technical training, technical methods, sports pedagogy, game effectiveness.

Kirish. Sport o'yinlari ichida voleybol o'zining dinamikasi, tezkorligi va jamoaviy xarakteri bilan ajralib turadi. Voleybol o'yini nafaqat jismoniy kuch, balki texnik mahorat, tezkor fikrlash va jamoaviy uyg'unlikni talab etadi. Shu jihatdan voleybol texnikasi – bu o'yinchilarning asosiy “qurol” hisoblanadi [1,4,5,10,11,12].

Texnika deganda, voleybolchining o'yinda bajaradigan barcha harakatlari majmui tushuniladi. Texnik harakatlarning mukammalligi jamoaning taktik imkoniyatlarini kengaytiradi, raqib ustidan ustunlikni ta'minlaydi. O'z navbatida, texnik xatolar jamoa samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2,6,7].

So'nggi yillarda voleybol texnikasining o'zgarishi kuzatilmoqda. To'pni o'yinga kiritishda kuchli “jump serve” usuli, hujum zarbalarida tezkor kombinatsiyalar, blokda jamoaviy hamkorlikning kuchayishi texnik malakalarning dolzarbligini yanada oshirdi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – voleybol texnikasining asosiy elementlarini ilmiy asosda tahlil qilish, sportchilar texnik tayyorgarligini baholash hamda texnikani rivojlantirish metodlarini ishlab chiqishdir [8,9].

Tadqiqot metodlari

1. Nazariy tahlil. Voleybol texnikasiga oid 20 dan ortiq ilmiy manba, darslik va metodik qo'llanmalar o'rganildi.

2. Kuzatish. 14–16 yoshli 12 nafar voleybolchi (6 o'g'il, 6 qiz)ning mashg'ulot va musobaqalardagi texnik harakatlari qayd etildi.

3. Test sinovlari. Texnik elementlar samaradorligini baholash uchun quyidagi testlar o'tkazildi:

- To'pni pastdan qabul qilish aniqligi (10 urinishdan).
- To'pni yuqoridan uzatish aniqligi (10 urinishdan).
- To'pni yuqoridan o'yinga kiritish samaradorligi (10 urinishdan).
- Hujum zarbasida ochko olish foizi (10 urinishdan).
- Blok samaradorligi (5 ta urinishdan).

1. Statistik tahlil. Natijalar o'rtacha ko'rsatkich (M) va foiz (%) hisobida qayta ishlanib, jinsiy guruhlar o'rtasida qiyos qilindi.

2. Suhbat. 3 nafar tajribali trener bilan texnika o'rgatishdagi asosiy muammolar haqida suhbatlar o'tkazildi.

Natijalar va muhokama

To'pni qabul qilish texnikasi. To'pni qabul qilish voleybolning eng muhim texnik harakatlaridan biri hisoblanadi. qabul qilinmagan to'p jamoaning hujumga o'tish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. tadqiqotda sportchilarning pastdan qabul qilish

aniqligi 10 urinishdan o'rtacha 7,2 ni tashkil etdi. o'g'il bolalarda ko'rsatkich biroz yuqori (7,5), qizlarda esa 6,9 bo'ldi. bu farq ularning jismoniy tayyorgarligi va tezkor reaksiyasi bilan izohlanadi.

To'pni uzatish texnikasi. Ikkinchi uzatish hujumni tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. kuzatuvlarda yuqoridan uzatish samaradorligi o'rtacha 8,1 ni tashkil etdi. qizlar bu elementda aniqroq (8,3) natija ko'rsatdi, bu esa ularning koordinatsiya va nozik harakatlarni yaxshiroq bajarishi bilan bog'liq.

3. to'pni yuqoridan o'yinga kiritish texnikasi

To'pni yuqoridan o'yinga kiritish – o'yinni boshlash va raqibni qiyin vaziyatga qo'yish vositasidir. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'g'il bolalarda kuchli xizmat samaradorligi yuqori (7,8), qizlarda esa aniqlik ustunlik qiladi (7,2).

Hujum zarbasi. Hujum zarbasi ochko qo'lga kiritishning asosiy yo'li bo'lib, tezkorlik va kuch talab etadi. tadqiqotda o'g'il bolalar o'rtacha 6,9 samarali zarba berishgan bo'lsa, qizlarda bu ko'rsatkich 6,2 ni tashkil etdi.

Blok qo'yish texnikasi. Blok jamoaning himoya chizig'ini mustahkamlaydi. kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, blok samaradorligi o'rtacha 4,1 urinishni tashkil etdi. o'g'il bolalar blokda samaraliroq natija ko'rsatishdi (4,3), qizlarda esa 3,9 bo'ldi.

Voleybolchilar texnik ko'rsatkichlari (14–16 yosh, n=12)

Texnik element	Maks. urinish	O'g'il bolalar (n=6)	Qizlar (n=6)	O'rtacha (n=12)
To'pni qabul qilish	10	7,5	6,9	7,2
To'pni uzatish	10	7,9	8,3	8,1
To'pni o'yinga kiritish	10	7,8	7,2	7,5
Hujum zarbasi	10	6,9	6,2	6,6
Blok qo'yish	5	4,3	3,9	4,1

Muhokama. Natijalar shuni ko'rsatadiki, voleybol texnikasining samaradorligi jinsiy va individual farqlarga ega. o'g'il bolalar kuch va tezkorlik talab etuvchi texnikalarda (hujum, himoya) ustunlik ko'rsatgan bo'lsa, qizlar aniq harakatlar (uzatish, qabul qilish) da samaraliroq natijalar qayd etgan.

Texnika samaradorligi shuningdek sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi, psixologik tayyorgarligi va mashg'ulotlarda texnik elementlarni qay darajada takrorlaganiga ham bog'liqdir. Suhbat natijalariga ko'ra, trenerlar texnikani o'rgatishda uch asosiy muammoni ta'kidladilar:

- Yosh sportchilarda koordinatsiya malakalarining yetarli emasligi.
- Texnik mashqlarning yetarlicha takrorlanmasligi.
- Musobaqa sharoitida psixologik bosim ostida texnik xatolarning ko'pligi.

Xulosa

Voleybol texnikasi sportchilar tayyorgarligining markaziy qismi bo'lib, ularning musobaqalardagi samaradorligini belgilaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, to'pni qabul qilish va uzatish o'yin samaradorligining asosiy elementi bo'lib qolmoqda, to'pni va hujum texnikasida o'g'il bolalar ustunlik qiladi, qizlarda esa aniqlik ustunligi kuzatiladi, texnika samaradorligi jismoniy, psixologik va metodik omillarga bevosita bog'liq.

Amaliy tavsiyalar

1. Texnikani o'rgatishda bosqichlilik va takroriy mashqlar tamoyiliga qat'iy amal qilish.
2. Video tahlil va zamonaviy texnologiyalar yordamida texnik xatolarni aniqlash.
3. Mashg'ulotlarda psixologik tayyorgarlikni texnika bilan integratsiyalash.
4. Individual yondashuv asosida o'yinchilar kuchli va zaif tomonlariga qarab mashqlar tanlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Sulaymonov, J. (2023). 11-12 YOSHDAGI VOLEYBOLCHILARDA JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASH. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
2. Sulaymonov, J. (2023). VOLEYBOL O'YINIDA TO'P UZATISHNING SAMARALI USULLARI. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
3. Solijonovich, S. J. (2023). VOLEYBOL SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH VA QATNASHISH, MUSOBAQA TURLARI. Scientific Impulse, 2(15), 317-322.
4. Sulaymonov, J. (2023). ZAMONAVIY VOLEYBOL O'YINIDA TO'PNI SAKRAB O'YINGA KIRITISHNING AFZALLIKLARI. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
5. Sulaymonov, J. (2023). YOSH VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY HAMDA RUHIY TAYYORGARLIKLARI. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
6. Sulaymonov, J. (2023). ZAMONAVIY VOLEYBOL O'YINIDA HARAKATLI O'YINLARNING MASHG'ULOTLARGA IJOBIY TA'SIRI. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions.
7. Solijonovich, S. J. (2023). SPORT SEKSIYASI MASHG'ULOTLARINI MAZMUNI, TASHKILLASH VA O'TKAZISH METODIKASI. Scientific Impulse, 2(15), 312-316.
8. Solijonovich, S. J. (2023). VOLEYBOLCHILARNING RUHIY TAYYORGARLIKLARI. Научный импульс, 337.

9. Sulaymonov, J. (2025). 15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 3(5).
10. Solijonovich, S. J. (2025). VOLEYBOL SPORT SEKSIYASI MASHG'ULOTLARIDA MUSOBAQALARGA PROFESSIONAL DARAJADA TAYYORLASH JARAYONLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 42(1), 159-164.
11. Solijonovich, S. J. (2025). VOLEYBOL O'YINIDA MUSOBAQALARDAN KEYINGI QAYTA TIKLANISHDA SAMARALI USULLAR. Лучшие интеллектуальные исследования, 42(1), 153-158.
12. Solijonovich, S. J. (2025). 15-16 YOSHLI VOLEYBOLCHILARNING MUSOBAQA OLDI RUHIY TAYYORGARLIGI. Лучшие интеллектуальные исследования, 42(1), 147-152.